

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchi

Email: sadoqatnormurodova33@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-1604-7456>

Saitova Ra'no Mansur qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti MI 1-22-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18044826>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari, ta'lim samaradorligiga ta'siri va o'quvchilarning mantiqiy hamda ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, interaktiv platformalar, vizual dasturlar va raqamli vositalar orqali darslarni tashkil etishning amaliy usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Kalit so'zlar: matematika ta'limi, axborot texnologiyalari, interaktiv ta'lim, GeoGebra, Phet, raqamli ta'lim, ijodiy tafakkur, mantiqiy fikrlash.

Annotation. This article highlights the advantages of using modern information technologies in teaching mathematics, their impact on learning efficiency, and their role in developing students' logical and creative thinking. It also analyzes practical ways to organize lessons using interactive platforms, visual programs, and digital tools.

Keywords. mathematics education, information technology, interactive learning, GeoGebra, Phet, digital education, creative thinking, logical reasoning.

Аннотация. В данной статье освещаются преимущества использования современных информационных технологий в преподавании математики, их влияние на эффективность обучения и роль в развитии логического и творческого мышления учащихся. Также анализируются практические способы организации уроков с использованием интерактивных платформ, визуальных программ и цифровых инструментов.

Ключевые слова. математическое образование, информационные технологии, интерактивное обучение, GeoGebra, Phet, цифровое образование, творческое мышление, логическое рассуждение.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallagan yoshlar – yangi O'zbekiston kelajagi poydevoridir." Shu bois matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar, elektron resurslar, simulyatsiya va animatsiya dasturlari orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Mazkur maqolada matematika darslarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini faollashtirish, mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, interaktiv o'qitish usullarini joriy etish bo'yicha dunyo miqyosida ham, O'zbekiston tajribasida ham ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, J. Brunerning "kashfiy o'qitish" nazariyasi, D. Ausubelning "tushunib o'rganish" tamoyili hamda R. Mayerning Multimedia

Learning nazariyasi matematika fanida axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asosini tashkil etadi. [2]

Brunerning fikricha, o'quvchi o'zi kashf etgan bilimni chuqurroq eslab qoladi va uni amalda qo'llay oladi. Shu bois, GeoGebra yoki Phet kabi dasturlar orqali o'quvchi matematik qonuniyatni mustaqil topishga harakat qilsa, bu uning bilimini yanada mustahkamlaydi. [3]

R. Mayer esa multimedia o'qitish nazariyasida axborotni vizual (rasm, animatsiya) va verbal (matn, nutq) shaklda berish o'quvchi xotirasida yaxshiroq saqlanishini ilmiy asoslab bergan. Shu bois matematika darslarida animatsiyalar, virtual modellar, grafik dasturlar o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. [4]

Bundan tashqari, J. Piaget va L. S. Vygotskiylarning kognitiv rivojlanish nazariyalari ham matematika ta'limida texnologik yondashuvni qo'llashda muhim ahamiyatga ega. Piagetning fikricha, bola o'z faol ishtiroki orqali bilim hosil qiladi, Vygotskiy esa o'qituvchi bilan hamkorlikda (yaqin rivojlanish zonasi) o'rganish samarali natija berishini isbotlagan. Interaktiv ta'lim vositalari ana shu hamkorlik va faol o'rganish muhitini yaratadi. [5]

Shuningdek, UNESCO (2021) hisobotida qayd etilishicha, matematika ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning tahliliy fikrlash, muammoni yechish va hamkorlikda o'rganish malakasini 30–40% gacha oshiradi. Yevropa Ittifoqining “Digital Education Action Plan (2021–2027)” hujjatida ham raqamli texnologiyalarni matematika va tabiiy fanlarda keng joriy etish orqali o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish zarurligi ta'kidlangan.

Asosiy qism.

1. GeoGebra dasturi asosida interaktiv o'qitish

Maqsad: Matematik tushunchalarni vizual modellashtirish, mantiqiy tafakkurni faollashtirish.

Tahlil: GeoGebra dasturi yordamida funksiyalar grafigini qurish, geometriya shakllarini tahlil qilish, statistik diagrammalar yaratish o'quvchilarda matematik modellashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, parabola va to'g'ri chiziq kesishishini vizual ko'rsatish orqali o'quvchi tenglamani yechish mohiyatini yaxshiroq anglaydi.

Pedagogik foyda: Mavzuni ko'rgazmali tahlil qilish, mantiqiy fikrlashni mustahkamlash, vizual xotirani rivojlantirish.

2. Phet simulyatsiyalari asosida tajribaviy o'rganish

Maqsad: Maqsad: abstrakt tushunchalarni hayotiy holat bilan bog'lash

Tahlil: Phet Interactive Simulations platformasi yordamida o'quvchilar matematik formulalarni interaktiv tarzda qo'llab, natijalarni real vaqt rejimida kuzatadilar. Masalan, Proporsiyalar, Grafiklar, Statistika mavzulari uchun simulyatsiyalar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi.

Pedagogik foyda: Tajriba asosida o'rganish, natijani tahlil qilish, muammoni yechish malakasini rivojlantirish.

3. Mobil ilovalar va onlayn platformalar

Maqsad: O'quvchilarda mustaqil o'rganish, o'zini baholash va raqamli savodxonlikni rivojlantirish.

Tahlil: Matematika fanini o'qitishda Kahoot, Quizizz, MathGames, ClassPoint kabi ilovalardan foydalanish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlashda qulay. Bunday vositalar o'yin elementlari asosida tashkil etilgani sababli, o'quvchilarda motivatsiyani oshiradi.

Pedagogik foyda: O'quvchini faol o'quv jarayoniga jalb etish, raqamli kompetensiyani rivojlantirish, darsni interaktiv muhitda tashkil etish.

Xulosa. Zamonaviy texnologiyalarni matematika fanida qo'llash – bu nafaqat dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish vositasi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammoni hal etish kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omildir. Bugungi raqamli davrda o'quvchi faqat tayyor ma'lumotni emas, balki axborotni tahlil qilish, undan foydalanish va yangi bilim yaratish ko'nikmalarini ham egallashi zarur. Bunday yondashuv ta'limni "o'rgatuvchi" emas, "rivojlantiruvchi" jarayonga aylantiradi.

GeoGebra, Phet, Desmos, ClassPoint kabi dastur va platformalar o'quvchilarga murakkab matematik tushunchalarni vizual, interaktiv va amaliy tarzda o'rganish imkonini beradi. Bu esa ularning o'quv jarayonidagi ishtirokini faollashtiradi, mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi va fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning individual yondashuv asosida o'rganishi, xatolarini tahlil qilishi va natijani o'z vaqtida ko'rish mumkin bo'ladi. Bu "o'z-o'zini baholash" mexanizmini shakllantirib, o'quvchilarda mas'uliyat va o'z ustida ishlash madaniyatini rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar an'anaviy darslarga qaraganda o'quvchilarning diqqatini uzoqroq vaqt davomida saqlab turadi, mustaqil izlanish faoliyatini kuchaytiradi va bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi.

O'qituvchilar uchun esa zamonaviy texnologiyalar o'quv jarayonini samarali boshqarish, o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish, test va interaktiv mashg'ulotlarni avtomatlashtirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, o'qituvchining metodik mahorati oshadi, dars jarayonida vaqt tejaladi va ta'lim sifati yuqorilaydi. Umuman olganda, zamonaviy texnologiyalarni matematika faniga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni XXI asr kompetensiyalari – tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish, ijodkorlik va raqamli savodxonlik – bilan qurollantirishning eng samarali yo'li hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev, Sh. (2023). Oliy Majlisga Murojaatnoma. www.president.uz
2. Mayer, R. (2020). Multimedia Learning. Cambridge University Press.
3. Bruner, J. (1966). Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). Raqamli ta'lim konsepsiyasi.
5. Shodmonov, Sh. (2022). Matematika ta'limida AKTdan foydalanishning metodik asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti